

El Sector Farmacéutico Global: cifras y dinámicas

João Henrique Santana Stacciarini

Universidad Federal de Goiás, Posgrado en Geografía,
Goiânia, GO, Brasil.

joastacciarini@hotmail.com

Resumen

Investigadores de diversas áreas del conocimiento científico se han dedicado a investigar las múltiples características del sector farmacéutico. Con el objetivo de contribuir a este debate y proporcionar insumos para la discusión, esta investigación se ha dedicado a recolectar, interpretar y disponibilizar datos e informaciones relacionados con el Sector Farmacéutico a escala global. Se descubrió que los ingresos anuales del sector casi se cuadruplicaron en las últimas dos décadas, alcanzando 1,48 billones de dólares en 2022. Las veinte compañías más grandes poseen un valor de mercado combinado de 3,5 billones de dólares, activos por valor de 1,86 billones de dólares y generaron ingresos de 820 mil millones de dólares, resultando en ganancias de 181,6 mil millones de dólares. De naturaleza oligopolística, gran parte de las empresas líderes están concentradas en EE. UU. y Europa, aunque un conjunto de industrias en "países farmaemergentes", especialmente en Asia, ha ganado fuerza. El consumo farmacéutico, aunque aún bastante concentrado en países desarrollados, también se ha expandido en países emergentes. Esta tendencia está impulsada por naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), así como México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía (MIST). Juntos, estos nueve países ya representan el 48% de la población mundial y contribuyen con el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Palabras clave: Industria Farmacéutica. Medicamentos. Ingresos. Regionalización del consumo. Países en desarrollo.

Introducción

A lo largo del último siglo, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928 marcó el comienzo de una era de avances científicos y tecnológicos que revolucionaron la farmacología. La industria farmacéutica, que antes se caracterizaba por la producción artesanal de medicamentos genéricos de origen natural (Pina et al., 2009), ha evolucionado hacia una fabricación diversificada de medicamentos modernos. La producción en masa, la adopción de tecnologías avanzadas, la implementación de rigurosos estándares técnicos y regulatorios, la internacionalización y las inversiones sustanciales en investigación, desarrollo y marketing se han convertido en los pilares de este sector a escala global (Stacciarini, 2023; 2024a; 2024b).

Cambios socioculturales y económicos, como la urbanización acelerada, la expansión industrial, el aumento de los ingresos per cápita, el acceso a sistemas de salud eficientes, mayores niveles de educación y el envejecimiento de la población, han contribuido a una creciente dependencia de las sociedades respecto a los medicamentos. Esta creciente integración de los fármacos en la vida cotidiana y su presencia en los hogares de todo el mundo han consolidado la posición del sector farmacéutico moderno en la sociedad, fortaleciendo a los principales protagonistas de este escenario: las industrias farmacéuticas.

Si en el pasado estas empresas eran frecuentemente pequeñas y medianas, a menudo de naturaleza familiar y con un enfoque en mercados locales o regionales (ACS, 2005), hoy el sector farmacéutico está dominado por gigantes corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares, con presencia y participación de mercado en todo el mundo. Con miles de empresas y diferentes niveles de competencia, este sector estratégico se ha convertido en uno de los más grandes y complejos de la economía global (Stacciarini, 2023), moviendo anualmente 1,48 billones de dólares (Statista, 2023a).

Con el fin de contribuir al debate en torno al sector farmacéutico, este trabajo se ha dedicado a compilar, actualizar y analizar diversas informaciones relevantes a este ámbito económico. Esto abarca los ingresos globales, el origen de las empresas líderes, sus valores de mercado, ganancias y activos, además del panorama de fusiones y adquisiciones. También se examinará la naturaleza oligopolística del sector, dominado principalmente por empresas con sede en EE. UU. y Europa, y el surgimiento y expansión de las farmacéuticas en los países 'farmaemergentes'¹, particularmente en Asia y América Latina. Se investigará la regionalización y concentración del consumo farmacéutico global, así como la creciente importancia de los países emergentes como motores del crecimiento de este mercado.

Metodología

Para actualizar y debatir las dimensiones y complejidades del sector farmacéutico, se adoptó una metodología que comprendió la recolección y análisis detallado de datos a nivel global. Complementariamente, se recurrió a diversas fuentes bibliográficas, incluyendo artículos, libros y revisiones sistemáticas, como base teórica para la interpretación y debate de los datos.

Las cifras sobre la evolución de los ingresos del sector fueron extraídas de la base de datos de Statista (2023a), consultoría alemana especializada en compilar e ilustrar información a nivel mundial. El perfil económico de las industrias farmacéuticas, abarcando aspectos como valores de mercado, ganancias y activos, fue delineado a partir del informe "World's Largest Public Companies" (Forbes, 2023).

La información sobre fusiones y adquisiciones fue obtenida a través de GlobalData (2023), consultoría británica. Aportaciones adicionales para la comprensión del mercado en los contextos asiáticos fueron proporcionadas por entidades como Daxue Consulting Beijing (DCB, 2022), India Brand Equity Foundation (IBEF, 2023) y Parexel (2022).

Informes económicos y sectoriales, como "Health at a Glance 2021" de la OCDE (2021), "Pharma R&D: annual review 2022" de Pharma Intelligence (Citeline, 2022) y "The Pharmaceutical Industry in Figures" de EFPIA (2022), fueron cruciales para el mapeo de la distribución geográfica de los gastos farmacéuticos a escala mundial. También proporcionaron información sobre las tendencias de aumento en el consumo de medicamentos y las variaciones de este consumo entre diferentes países.

El Sector Farmacéutico a Escala Global

La industria farmacéutica se caracteriza por una extensa cadena de productos que incluye desde medicamentos tradicionales y accesibles, como los antibióticos, que han mantenido su esencia a lo largo del siglo XX, hasta terapias genéticas de elevada complejidad y tratamientos personalizados de costo sustancialmente elevado.

En las últimas décadas, el sector farmacéutico ha experimentado un crecimiento expresivo y continuo, convirtiéndose en uno de los más grandes de la economía global (EFPIA, 2022). La recolección y análisis de datos revelan que, en un período de poco más de veinte años, los ingresos globales del sector aumentaron aproximadamente un 280%, pasando de 390 mil millones de dólares en 2001 a 1,48

¹ Los países farmaemergentes son aquellos que están ganando protagonismo en la industria farmacéutica global, no solo como mercados consumidores, sino también como productores de fármacos y poseedores de patentes (Akkari et al., 2016).

billones de dólares en 2022, como se muestra en la Figura 1. Durante el mismo período, la inflación del dólar estadounidense fue del 65,3% (USIC, 2024).

Figura 1 - Evolución de los ingresos de la industria farmacéutica global en el período de 2001 a 2022.

Fuente: Statista (2023a). Elaborado por el autor.

Aunque muchas empresas argumentan que la naturaleza de las actividades farmacéuticas implica riesgos sustanciales debido a las robustas inversiones necesarias para la investigación de nuevos medicamentos, diversos estudios (Angell, 2005; Spitz; Wickham, 2012; Prasad; Mailankody, 2017) sugieren que este sector es, de hecho, altamente rentable. Contradiciendo el discurso de "dificultades" difundido por muchas compañías, la información recolectada a partir del informe "World's Largest Public Companies", elaborado por la revista estadounidense Forbes, revela que las veinte mayores empresas farmacéuticas de capital abierto en todo el mundo alcanzaron ingresos conjuntos de 820,2 mil millones de dólares y registraron una ganancia neta de 181,6 mil millones de dólares durante el año 2022, como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1 - Valor de mercado, activos, ingresos y ganancias de las 20 principales empresas farmacéuticas globales en 2022.

Posición / Nombre	País	Valores en miles de millones de dólares			
		Valor de Mercado	Activos	Ingresos	Beneficio
1 Johnson & Johnson	Estados Unidos	477,4	182,0	94,9	19,83
2 Roche holding	Suiza	308,1	101,3	68,7	15,24
3 AbbVie	Estados Unidos	273,8	146,5	56,2	11,46
4 Pfizer	Estados Unidos	271,8	181,5	81,5	21,98
5 Eli Lilly	Estados Unidos	265,5	48,8	28,3	5,58
6 Novo Nordisk	Dinamarca	252,9	29,7	22,4	7,59
7 Merck & Co.	Estados Unidos	213,8	105,7	50,4	13,05
8 AstraZeneca	Reino Unido	204,6	105,4	38,7	0,09
9 Novartis	Suiza	200,7	135,9	51,6	24,14
10 Bristol Myers Squibb	Estados Unidos	161,0	109,3	46,4	6,99
11 Sanofi	Francia	136,9	136,7	44,6	7,36
12 Amgen	Estados Unidos	133,6	61,2	26,0	5,89
13 GlaxoSmithKline	Reino Unido	112,1	107,1	46,9	6,03
14 CSL	Australia	94,7	23,4	10,6	2,36
15 Gilead Sciences	Estados Unidos	78,2	68,0	27,4	6,22
16 Regeneron Pharmaceu.	Estados Unidos	74,7	25,4	16,1	8,08
17 Bayer	Alemania	70,1	144,2	52,1	1,18
18 Vertex Pharmaceuticals	Estados Unidos	68,8	13,4	7,6	2,34
19 Moderna	Estados Unidos	56,6	24,9	18,4	12,20
20 Takeda Pharmaceutical	Japón	45,3	110,3	31,6	3,99
Total	-	3.500,5	1.860,7	820,2	181,60

Fuente: Forbes (2023). Elaborado por el autor.

Los datos ilustran la magnitud y complejidad del sector, así como sus principales actores: las empresas farmacéuticas, especialmente las líderes del segmento. A escala global, un grupo selecto de compañías, predominantemente con sede en Estados Unidos y Europa, lidera la competencia. Estas corporaciones poseen una porción significativa del mercado (Statista, 2022a; Statista, 2023b) y mantienen un cierto grado de control en él, a pesar de la existencia de miles de competidores de menor tamaño en todo el mundo. En general, estas empresas también logran una rentabilidad elevada en comparación con las demás. Las ganancias de las compañías presentadas en la tabla 1, por ejemplo, representan, en promedio, alrededor del 22,1% de los ingresos, mientras que, como se presentará en la tabla 2, las siguientes veinticuatro empresas tienen un margen de ganancia promedio del 5,9% en relación con los ingresos.

Esta naturaleza oligopólica puede atribuirse a una serie de factores fundamentales. En primer lugar, el considerable volumen de capital necesario para invertir en investigación, desarrollo, producción y promoción de nuevos productos farmacéuticos crea barreras significativas para la entrada de empresas con menor capacidad financiera (Stacciarini, 2024a; 2024b). Además, las patentes otorgadas a las farmacéuticas propietarias brindan una protección sustancial contra la competencia por un período considerable, lo que les permite establecer precios más altos sin el riesgo de perder participación de mercado frente a competidores (Kesselheim et al., 2017). Otro aspecto relevante es que las primeras

organizaciones que ingresaron al sector farmacéutico, en una época en la que este aún no estaba tan estructurado ni regulado, se beneficiaron de un entorno regulatorio en desarrollo (Malerba; Orsenigo, 2015). Esto contribuyó a la obtención de ganancias sustanciales y a un crecimiento rápido a escala global.

Además, el sector se caracteriza por un flujo constante de fusiones y adquisiciones, lo que resulta en el continuo aumento del capital y la influencia de muchas de las principales empresas. Aunque esto consolida a los principales actores del mercado, la concentración puede tener implicaciones adversas para la población, incluyendo el aumento desproporcionado de los precios de los medicamentos (Rajkumar, 2020) e incluso una disminución en el ritmo de la innovación (Haucap et al., 2019).

En el año 2022, se registró un total de 784 transacciones de fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico global, con un valor agregado de 126 mil millones de dólares, según datos de la consultora británica GlobalData (2023). Aproximadamente la mitad de ese monto se concentró en las diez transacciones más grandes. Entre ellas, la más destacada fue la adquisición de Horizon Therapeutics, una empresa especializada en el desarrollo y comercialización de medicamentos para enfermedades raras, por parte de Amgen, la farmacéutica estadounidense que ocupa el 12º lugar entre las más grandes del mundo (como se indica en la Tabla 1). El acuerdo alcanzó un valor de 27,8 mil millones de dólares (Sagonowsky et al., 2023).

Reflejando la dinámica del capitalismo contemporáneo, algunas de estas compañías forman parte de vastos conglomerados, que son grupos de empresas que operan bajo el mismo centro de control y están involucrados en varios sectores de la economía. Así, aunque todas las organizaciones listadas en la Tabla 1 tienen la actividad farmacéutica como su núcleo central y están clasificadas como tales, muchas de ellas también tienen operaciones en áreas correlacionadas. Esto se ejemplifica con la empresa estadounidense Johnson & Johnson. Fundada en 1886 con un enfoque en la producción de productos farmacéuticos, la compañía actualmente se autodenomina "la mayor y más diversificada empresa de salud del mundo" (J&J, 2023), controlando más de 200 subsidiarias involucradas en una amplia gama de actividades, que van desde dispositivos médicos hasta productos de higiene personal.

Aunque los economistas evitan comparar el PIB de las naciones con el valor de mercado de las empresas - dado que el PIB mide la producción económica total de un país durante un año (flujo), mientras que el valor de mercado refleja la valoración de una empresa por parte del mercado (stock) -, esta comparación puede ayudarnos a dimensionar el tamaño y el poder del sector farmacéutico y de algunas de sus compañías. En este contexto, el valor de mercado acumulado por las veinte principales empresas - 3,5 billones de dólares - es superior al Producto Interno Bruto (PIB) anual de prácticamente todos los países del mundo, quedando detrás solo de Estados Unidos, China, Japón y Alemania (WB, 2023). De manera similar, los 1,86 billones de dólares en activos equivalen al total del PIB anual (1,91 billones de dólares) de los cuarenta y ocho países que componen el África Subsahariana, región localizada al sur del Desierto del Sahara.

Al analizar individualmente, Johnson & Johnson, líder de la lista con una capitalización de 477,4 mil millones de dólares, posee un valor de mercado que excede el Producto Interno Bruto (PIB) de 184 naciones. Roche Holding, empresa suiza que ocupa la segunda posición con una valoración de 308,1 mil millones de dólares, supera economías como las de Finlandia y Portugal. Mientras tanto, AbbVie, clasificada como la tercera mayor empresa farmacéutica del mundo, con un valor de mercado de 273,8 mil millones de dólares, supera el PIB de países como Nueva Zelanda, Grecia o Hungría (WB, 2023).

El Crecimiento del Sector Farmacéutico en Países Emergentes

A pesar de que las empresas norteamericanas y europeas dominan las posiciones de liderazgo en el mercado global de medicamentos, un conjunto de compañías originarias de países "farmaemergentes", principalmente en Asia, ha ganado protagonismo en el escenario internacional en las últimas décadas, demostrando una creciente competitividad (Jakovljevic et al., 2021).

La continuación del ranking presentado en la Tabla 1 está dominada por empresas asiáticas, destacándose nueve farmacéuticas chinas, cuatro japonesas (una quinta ya había figurado entre las

20 primeras), tres de Hong Kong, además de una farmacéutica con sede en India y otra en Israel, como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2 - Valor de mercado, activos, ingresos y ganancias de las principales empresas farmacéuticas globales en 2022 (continuación de la Tabla 1).

Posición / Nombre	País	Valores en miles de millones de dólares			
		Valor de Mercado	Activos	Ingresos	Beneficio
21 Daiichi Sankyo	Japón	43,9	18,8	9,4	0,86
22 Jiangsu Hengrui Medicine	China	32,3	6,0	4,4	0,96
23 Biogen	Estados Unidos	30,9	23,9	10,4	1,56
24 WuXi Biologics	China	30,2	6,9	1,6	0,53
25 Astellas Pharma	Japão	29,3	20,5	11,8	1,09
26 Sun Pharma Industries	India	29,0	9,3	5,1	0,87
27 Zhangzhou Pientzhuang	China	27,5	2,0	1,2	0,38
28 West Pharmaceutical	Estados Unidos	26,0	3,3	2,8	0,66
29 Chongqing Zhifei Biological	China	25,2	4,7	4,7	1,58
30 UCB	Bélgica	22,4	16,2	6,8	1,25
31 Royalty Pharma	Estados Unidos	18,5	17,5	2,3	0,62
32 Otsuka Holding	Japón	17,9	24,5	13,6	1,14
33 Shionogi	Japón	16,3	9,0	2,7	0,88
34 CSPC Pharmaceutical	Hong Kong	12,5	5,5	4,3	0,87
35 Viartis	Estados Unidos	12,4	54,8	17,9	-1,27
36 Grifols	España	11,9	22,0	5,8	0,22
37 Teva Pharmaceutical	Israel	10,6	47,7	15,9	0,42
38 Shanghai Fosun Pharmace.	China	10,2	14,6	6,0	0,73
39 Sino Biopharmaceutical	Hong Kong	9,6	8,7	3,8	1,54
40 Sinopharm Group	China	6,8	52,6	80,8	1,20
41 Shanghai Pharmaceuticals	China	6,0	25,6	33,4	0,79
42 Jointown Pharmaceutical	China	3,7	13,4	18,8	0,51
43 China Resources Pharmace.	Hong Kong	3,2	31,9	30,5	0,48
44 Hubei Biocause Pharmace.	China	2,4	39,1	6,5	0,05
Total	-	438,7	478,5	300,5	17,92

Fuente: Forbes (2023). Elaborado por el autor.

Con nueve instituciones listadas en la tabla, la industria farmacéutica china ha experimentado una gran expansión en las últimas décadas (Yu, 2019; Xu et al., 2020). Este crecimiento puede atribuirse al apoyo gubernamental y a las sustanciales inversiones en áreas como infraestructura, materias primas, tecnología, investigación y desarrollo (I+D) (DCB, 2022). La expansión ocurrió en paralelo con el impresionante crecimiento económico de la nación asiática. Según información del Banco Mundial (WB, 2023), presentada en valor nominal (dólares estadounidenses), la economía china se multiplicó por cuarenta entre 1990 y 2020, en marcado contraste con el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que se expandió 3,5 veces en el mismo período. Este crecimiento permitió que China

ascendiera del décimo al segundo lugar en el ranking de las mayores economías del mundo, solo por detrás de Estados Unidos.

El desempeño del sector farmacéutico en China también se ve impulsado por una gran demanda interna. El país alberga a una población de 1,46 mil millones de personas, que acuden a más de un millón de establecimientos de salud, incluidos 36,6 mil hospitales (Huld, 2023). En términos comparativos, la población china supera al total de habitantes de todos los países del continente americano y la Unión Europea combinados (WB, 2023).

Como resultado de este crecimiento, China ya alberga aproximadamente 5 mil industrias farmacéuticas (Statista, 2022b). Aunque muchas de ellas aún se centran en la producción de medicamentos genéricos de bajo costo, los avances en el ámbito regulatorio, las mejoras en la gestión y las importantes inversiones en tecnología e I+D en las últimas décadas han permitido que algunas farmacéuticas chinas amplíen sus portafolios en términos de alcance y calidad, ganando reconocimiento internacional (DCB, 2022). Esto incluye inversiones en la creación de medicamentos innovadores y de alto valor agregado.

Este cambio es notable al observar el sustancial aumento en el número de nuevos fármacos en fase de investigación y desarrollo (I+D) en el país, que pasó de 95 en 2007 a 3.111 en 2021 (Parexel, 2022). Además, China ya ocupa la posición de mayor productora global de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs), sustancias esenciales para los efectos terapéuticos y fundamentales en la fabricación de medicamentos (Nishino et al., 2022).

A pesar de contar con solo una empresa farmacéutica en la lista de las más valiosas a nivel global (Tablas 1 y 2), India también es reconocida por tener un sector farmacéutico vigoroso. El país alberga más de 3 mil compañías y cerca de 10,5 mil unidades de producción (IBEF, 2023), ofreciendo una amplia gama de marcas de medicamentos genéricos. Con más de 60 mil marcas que abarcan más de sesenta categorías terapéuticas (Invest India, 2020), India se destaca como el tercer mayor productor mundial de medicamentos en términos de volumen, aunque ocupa la 14ª posición en términos de valor de mercado. Estas cifras resaltan el papel fundamental de India como principal proveedor de medicamentos genéricos de bajo costo a gran escala (IBEF, 2023), particularmente para naciones de bajos ingresos, lo que le ha valido el apodo de "la farmacia del mundo".

Además del crecimiento de las industrias nacionales (Dorocki, 2014), muchas naciones emergentes se han destacado como lugares propicios para la subcontratación de la industria farmacéutica (Mohiuddin et al., 2017). Este panorama se configura principalmente debido al aumento de los costos asociados a la producción, investigación y desarrollo farmacológico en países desarrollados. Algunas naciones en desarrollo, como China, India y Brasil, entre otras, presentan una serie de atractivos, como mano de obra de bajo costo, un crecimiento sustancial de la fuerza laboral calificada, mercados de consumo prometedores y gobiernos que se han esforzado en (re)estructurar políticas y regulaciones favorables para las empresas farmacéuticas multinacionales (Kamiike, 2019). Entre estos esfuerzos se incluyen la implementación de incentivos fiscales y nuevas legislaciones orientadas a la protección de la propiedad intelectual.

Regionalización de los gastos en el mercado farmacéutico global

En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un crecimiento continuo en el consumo de productos farmacéuticos (IMS, 2015; IQVIA, 2023). Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que, entre los años 2000 y 2019, el uso de medicamentos antihipertensivos en los países miembros aumentó un 65%, la utilización de antidiabéticos se duplicó, y el consumo de antidepresivos registró un aumento aún más significativo (OECD, 2021).

Aunque el acceso a los medicamentos se ha expandido globalmente, sigue siendo innegablemente más amplio en los países desarrollados. Entre los miembros de la OCDE, por ejemplo, el gasto per cápita en productos farmacéuticos alcanza niveles elevados en economías avanzadas, como 1.376 dólares en Estados Unidos, 935 dólares en Alemania y 811 dólares en Canadá, mientras que en las naciones en desarrollo, los niveles son considerablemente más bajos, como en México y Rusia, donde se registraron 247 y 303 dólares, respectivamente (OECD, 2021). Cabe destacar que, a pesar de la

proximidad geográfica, un ciudadano de Estados Unidos gasta 5,57 veces más en medicamentos que su vecino fronterizo en México.

La riqueza de un país es un factor decisivo en el acceso a los medicamentos, ya sea por la capacidad de compra directa de los ciudadanos o por el apoyo de políticas públicas y financiamiento gubernamental. Generalmente, un mayor PIB per cápita está vinculado a una mayor longevidad, lo que puede resultar en una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y, por lo tanto, en un aumento de la demanda de medicamentos. Además, las comunidades con mayor poder adquisitivo suelen tener acceso a tratamientos innovadores y costosos que quedan fuera del alcance en muchas partes del mundo.

Al examinar los datos recopilados por la "Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas" (EFPIA), como se ilustra en la Figura 2, se observa que Estados Unidos y Canadá, en conjunto, poseen casi la mitad (49,1%) del mercado farmacéutico mundial, con Europa en segundo lugar, representando el 23,3%. Japón ocupa el cuarto lugar con un 6,1%. En el contexto de los países en desarrollo, China se destaca con un 9,4% del mercado farmacéutico global. No obstante, es importante señalar que la población china, que suma 1,46 mil millones de personas, supera en 300 millones a la población combinada de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón (WB, 2023).

Figura 2 - Regionalización y concentración de los gastos en el mercado farmacéutico global (2021).

Fuente: EFPIA (2022). Elaborado por el autor.

Aunque los países desarrollados concentran la mayor parte del gasto global en medicamentos, la demanda en los mercados emergentes, particularmente en Asia y América Latina, está adquiriendo una importancia creciente (Jakovljevic et al., 2022). Este aumento está impulsado por naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), así como México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía (MIST). Con sus grandes poblaciones y crecimiento económico, estos países representan una oportunidad considerable para la expansión de las ventas de empresas farmacéuticas ya establecidas y para el surgimiento de nuevas compañías locales o regionales. Un análisis de los datos del Banco Mundial revela que estos nueve países emergentes ya representan el 48% de la población mundial y son responsables del 31% del Producto Interno Bruto (PIB) global (WB, 2023) en valor nominal (dólares estadounidenses).

En las últimas décadas, estas naciones han experimentado notables transformaciones sociales, económicas y culturales, incluyendo avances en urbanización, ingresos y educación. Estas transformaciones han impulsado una mayor preocupación por la salud y un aumento en el uso de medicamentos recetados (Tannoury; Attieh, 2017). Además, el envejecimiento poblacional y los cambios en los hábitos de vida han incrementado la prevalencia de enfermedades crónicas (Nugent, 2008; Nabel et al., 2009), como las cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, lo que ha llevado a un aumento en el consumo de medicamentos.

Conclusiones

Este estudio buscó apoyar los esfuerzos interdisciplinarios que exploran el sector farmacéutico, dedicándose a la investigación, recolección, interpretación y difusión de datos sobre la actividad farmacéutica a escala global. Se identificó que el sector ha experimentado un crecimiento sustancial en las últimas décadas. En 2022, el sector movió 1,48 billones de dólares, representando casi cuatro veces el valor de hace veinte años (período en el cual la inflación del dólar estadounidense aumentó un 65,3%).

El análisis de informes económicos y sectoriales reveló que las veinte principales industrias farmacéuticas globales tienen un valor de mercado combinado de 3,5 billones de dólares, con activos que suman 1,86 billones de dólares. Estas empresas generaron ingresos de 820 mil millones de dólares y obtuvieron beneficios de 181,6 mil millones de dólares. Además, el sector mostró una intensa dinámica con 784 operaciones de fusiones y adquisiciones que totalizaron 126 mil millones de dólares en 2022.

Reforzando su magnitud, complejidad e impacto, el valor de mercado acumulado de 3,5 billones de dólares de las veinte empresas líderes supera el Producto Interno Bruto (PIB) anual de casi todos los países, excepto Estados Unidos, China, Japón y Alemania. De manera similar, los activos totales de 1,86 billones de dólares de estas compañías son comparables al PIB combinado (1,91 billones de dólares) de los cuarenta y ocho países del África Subsahariana. Como ejemplo específico, Johnson & Johnson, en la cima de la lista con una capitalización de mercado de 477,4 mil millones de dólares, tiene un valor de mercado que supera el PIB de 184 países.

De naturaleza oligopólica, gran parte de las empresas líderes se concentran en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, un conjunto de empresas en países "farmaemergentes", especialmente en Asia, ha ganado fuerza. El sector farmacéutico chino, en particular, ha experimentado una gran expansión en las últimas décadas y hoy cuenta con aproximadamente 5 mil compañías y alrededor de 3,1 mil nuevos fármacos en fase de investigación y desarrollo (I+D). Además, China ha alcanzado el papel de mayor productora global de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs).

Con 3 mil compañías y alrededor de 10,5 mil unidades de producción, India también se destaca como un importante exponente del sector farmacéutico asiático y global. Especializada en la producción de medicamentos genéricos de bajo costo a gran escala, el país produce más de 60 mil marcas que abarcan más de sesenta categorías terapéuticas. Las naciones emergentes, como China, India y Brasil, que ofrecen atractivos como mano de obra de bajo costo, crecimiento sustancial de la fuerza laboral calificada, mercados de consumo prometedores, además de gobiernos que han trabajado para (re)estructurar políticas y regulaciones favorables a las empresas farmacéuticas multinacionales, también emergen como territorios favorables para la subcontratación en el sector.

También se demostró que los gastos globales en productos farmacéuticos están mayoritariamente concentrados en naciones desarrolladas, particularmente en Estados Unidos y Canadá (49,1%), Europa (23,3%) y Japón (6,1%), con China como excepción, con el 9,4% del consumo mundial. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hay una discrepancia significativa en el gasto per cápita en medicamentos: un ciudadano de Estados Unidos gasta, en promedio, 1.376 dólares, que es aproximadamente cinco veces el gasto promedio de un mexicano, que es de 247 dólares.

Sin embargo, el interés del mercado farmacéutico también se ha extendido a los países emergentes. Este movimiento está impulsado principalmente por las naciones que componen los BRICS - Brasil,

Esta es la traducción al español del artículo científico titulado "O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas", publicado originalmente en portugués en la revista brasileña *Caminhos de Geografia* (<https://doi.org/10.14393/RCG2510171398>).

Rusia, India, China y Sudáfrica - y por el grupo MIST, que incluye a México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Estas naciones han experimentado significativas transformaciones sociales, económicas y culturales, como el aumento de la urbanización, de los ingresos y del nivel educativo. Juntas, estas naciones emergentes representan el 48% de la población mundial y contribuyen con el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) global, evidenciando su creciente papel como una nueva frontera para la expansión del consumo en el mercado farmacéutico internacional.

Referencias

ACS - American Chemical Society. Emergence of Pharmaceutical Science and Industry: 1870-1930. **Chemical & Engineering News**. Washington, D.C., United States, p. 1. 20 jun. 2005. Disponible en: <https://cen.acs.org/articles/83/i25/EMERGENCE-PHARMACEUTICAL-SCIENCE-INDUSTRY-1870.html>. Acceso el: 17 oct. 2023.

AKKARI, A. C. S. et al. Inovação tecnológica na indústria farmacêutica: diferenças entre a Europa, os Eua e os países farmaemergentes. **Gestão & Produção**, [S.L.], v. 23, n. 2, p. 365-380, 14 jun. 2016. <http://dx.doi.org/10.1590/0104-530x2150-15>.

ANGELL, M. **The Truth about the Drug Companies**: how they deceive us and what to do about it. illustrated edition (2005). New York City, New York, United States: Random House Trade, 2005. 319 p.

CITELINE - Pharma Intelligence. **Pharma R&D: annual review 2022**. London (England): Pharma Intelligence, 2022. 55 p. Disponible en: <https://pharmaintelligence.informa.com/>. Acceso el: 11 oct. 2023.

DCB - Daxue Consulting Beijing: a market research and strategy consulting firm focusing on the Chinese market. **China's pharmaceutical industry will be the world's largest in less than 10 years**. Beijing, China: Daxue Consulting Beijing, 2022. 4 p. Disponible en: <https://daxueconsulting.com/pharmaceutical-industry-china>. Acceso el: 14 oct. 2023.

DOROCKI, S. Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World. **Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society**, [S.L.], v. 25, p. 108-131, 15 ene. 2014. <http://dx.doi.org/10.24917/20801653.25.6>.

EFPIA - The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. **The Pharmaceutical Industry in Figures**. Belgium (Europe): EFPIA, 2022. 28 p. Disponible en: <https://www.efpia.eu/>. Acceso el: 10 oct. 2023.

FORBES - **The Global 2000**. Jersey City, NJ, US: Forbes Rankings, 2023. The Global 2000 ranking the world's largest companies. Disponible en: <https://www.forbes.com/lists/global2000/>. Acceso el: 10 oct. 2023.

GLOBALDATA. **Pharma Industry Mergers and Acquisitions Deals by Top Themes in 2022**. London, UK: Globaldata, 2023. 22 p. Disponible en: <https://www.globaldata.com/store/report/pharma-industry-m-and-a-deals-by-theme-analysis/>. Acceso el: 05 oct. 2023.

HAUCAP, J. et al. How mergers affect innovation: theory and evidence. **International Journal of Industrial Organization**, [S.L.], v. 63, p. 283-325, mar. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.10.003>.

HULD, A. **Understanding China's Rapidly Growing Healthcare Market**. Shanghai, China: China Briefing, 2023. 5 p. Disponible en: <https://www.china-briefing.com/news/understanding-chinas-rapidly-growing-healthcare-market/>. Acceso el: 22 oct. 2023.

IBEF - India Brand Equity Foundation. **Indian Pharmaceutical Industry**. New Delhi, India: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India., 2023. 34 p. Disponible en: <https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india>. Acceso el: 9 oct. 2023.

Este artículo está disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894323>

Esta es la traducción al español del artículo científico titulado "O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas", publicado originalmente en portugués en la revista brasileña *Caminhos de Geografia* (<https://doi.org/10.14393/RCG2510171398>).

IMS - Institute for Healthcare. **Global Medicines Use in 2020**: outlook and implications. Parsippany, Nj, United States: Ims, 2015. 47 p. Disponible en: <https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-medicines-use-in-2020#>. Acceso el: 14 oct. 2023.

INVEST INDIA - India's national investment facilitation agency. **India: Pharmacy to the World**. New Delhi, India: Strategic Investment Research Unit (SIRU), 2020. 25 p. Disponible en: <https://www.investindia.gov.in/siru/india-pharmacy-world>. Acceso el: 9 oct. 2023.

IQVIA - The IQVIA Institute for Human Data Science. **The Global Use of Medicines 2023**: outlook to 2027. Parsippany, NJ, United States: IQVIA, 2023. 58 p. Institute Report. Disponible en: <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicines-2023>. Acceso el: 14 oct. 2023.

J&J - Johnson & Johnson. **About Johnson & Johnson**. 2023. Disponible en: <https://www.jnj.com/about-jnj>. Acceso el: 13 oct. 2023.

JAKOVLJEVIC, M. et al. Asian innovation in pharmaceutical and medical device industry – beyond tomorrow. **Journal Of Medical Economics**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 42-50, 16 nov. 2021. <http://dx.doi.org/10.1080/13696998.2021.2013675>.

JAKOVLJEVIC, M. et al. Future health spending forecast in leading emerging BRICS markets in 2030: health policy implications. **Health Research Policy and Systems**, [S.L.], v. 20, n. 1, p. 1-14, 19 feb. 2022. Springer Science and Business Media. <http://dx.doi.org/10.1186/s12961-022-00822-5>.

KAMIKE, A. The TRIPS Agreement and the Pharmaceutical Industry in India. **Journal Of Interdisciplinary Economics**, [S.L.], v. 32, n. 1, p. 95-113, 5 dic. 2019. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0260107919875573>.

KESSELHEIM, A. S. et al. Determinants of Market Exclusivity for Prescription Drugs in the United States. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 177, n. 11, p. 1658, 1 nov. 2017. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.4329>.

MALERBA, F.; ORSENIGO, L. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.

MOHIUDDIN, M. et al. Relocating high-tech industries to emerging markets: case of pharmaceutical industry outsourcing to India. **Transnational Corporations Review**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 201-217, 3 jul. 2017. <http://dx.doi.org/10.1080/19186444.2017.1370808>.

NABEL, E. G. et al. Combating chronic disease in developing countries. **The Lancet**, [S.L.], v. 373, n. 9680, p. 2004-2006, jun. 2009. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(09\)61074-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(09)61074-6).

NISHINO, A. et al. The great medicines migration: how China took control of key global pharmaceutical supplies. **Nikkei Asia**. Tokyo, Japan, p. 1. abr. 2022. Disponible en: <https://asia.nikkei.com/static/vdata/infographics/chinavaccine-3/>. Acceso el: 12 oct. 2023.

NUGENT, R. Chronic Diseases in Developing Countries. **Annals of The New York Academy of Sciences**, [S.L.], v. 1136, n. 1, p. 70-79, 25 jul. 2008. <http://dx.doi.org/10.1196/annals.1425.027>.

OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.

PAREXEL - International Corporation. **The Chinese Pharmaceutical Market**: size, R&D, regulations, market access and innovations. Durham, NC, US: Parexel, 2022. 37 p. Disponible en: <https://healthadvances.com/whitepaper/health-advances-asia-pacific-pharma.pdf>. Acceso el: 11 jun. 2023.

Este artículo está disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894323>

Esta es la traducción al español del artículo científico titulado "O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas", publicado originalmente en portugués en la revista brasileña *Caminhos de Geografia* (<https://doi.org/10.14393/RCG2510171398>).

PINA, A. S. et al. An Historical Overview of Drug Discovery. **Ligand-Macromolecular Interactions in Drug Discovery**, [S.L.], p. 3-12, 3 oct. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.

PRASAD, V.; MAILANKODY, S. Research and Development Spending to Bring a Single Cancer Drug to Market and Revenues After Approval. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 177, n. 11, p. 1569, 1 nov. 2017. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.3601>.

RAJKUMAR, S. V. The high cost of prescription drugs: causes and solutions. **Blood Cancer Journal**, [S.L.], v. 10, n. 6, p. 1-5, 23 jun. 2020. <http://dx.doi.org/10.1038/s41408-020-0338-x>.

SAGONOWSKY, E. et al. The top 10 biopharma M&A deals of 2022. 2023. **Fierce Pharma**. Disponible en: <https://www.fiercepharma.com/pharma/top-10-ma-deals-2022>. Acceso el: 05 oct. 2023.

SPITZ, J.; WICKHAM, M. Pharmaceutical High Profits: the value of R&D, or oligopolistic rents?. **American Journal of Economics and Sociology**, [S.L.], v. 71, n. 1, p. 1-36, ene. 2012. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00820.x>.

STACCIARINI, J. H. S. Investigación y Desarrollo (I+D) en el Sector Farmacéutico: avances, limitaciones, selectividad y negligencia. 2024. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13352454>.

STACCIARINI, J. H. S. La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global: crecimiento, influencia, desvíos y marketing. 156 f. Tesis (doctoral) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>.

STACCIARINI, J. H. S. A publicidade de medicamentos no Brasil. **Sociedade & Natureza**, [S.L.], v. 36, n. 1, p. e72114, 4 jul. 2024b. <https://doi.org/10.14393/SN-v36-2024-72114>.

STATISTA. **Key Players: Pharmaceuticals - Worldwide**. Hamburg, Germany. 2023b. Disponible en: <https://www.statista.com/outlook/hmo/pharmaceuticals/worldwide#key-players>. Acceso el: 14 oct. 2023.

STATISTA. **Pharmaceutical industry in China: statistics & facts**. Hamburg, Germany. 2022b. Disponible en: <https://www.statista.com/topics/5001/pharmaceutical-industry-in-china/#topicOverview>. Acceso el: 14 oct. 2023.

STATISTA. **Pharmaceutical market: worldwide revenue 2001-2022**. Hamburg, Germany. 2023a. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/>. Acceso el: 30 may. 2023.

STATISTA. **Top 20 pharmaceutical companies worldwide based on prescription drug market share in 2019 and 2026**. Hamburg, Germany. 2022a. Disponible en: <https://www.statista.com/outlook/hmo/pharmaceuticals/worldwide#key-players>. Acceso el: 14 oct. 2023.

TANNOURY, M.; ATTIEH, Z. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.

USIC - **U.S. Inflation Calculator**. The U.S. Inflation Calculator measures the dollar's buying power over time. 2024. Disponible en: <https://www.usinflationcalculator.com/>. Acceso el: 28 jun. 2024.

WB - World Bank. **Data Bank: Gross Domestic Product (GDP)**. 2023. Disponible en: <https://databank.worldbank.org/>. Acceso em: 20 oct. 2023.

XU, J. et al. Government subsidies, R&D investment and innovation performance: analysis from pharmaceutical sector in china. **Technology Analysis & Strategic Management**, [S.L.], v. 33, n. 5, p. 535-553, 9 oct. 2020. <http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2020.1830055>.

YU, P. K. China's Innovative Turn and the Changing Pharmaceutical Landscape. **University of the Pacific Law Review**, Stockton, CA, US, v. 3, n. 51, p. 593-620, feb. 2019. Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mcglr51&div=38>. Acceso em: 12 oct. 2023.